

MUSTAQILLIK YILLARIDA JIZZAX VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOTIDAGI O'ZGARISHLAR

To'ychiyeva Munavvar Bozorboyevna

Abu Ali ibn Sino nomli Zomin jamoat salomatligi texnikumi

O'zbekiston tarixi fani o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu mavzuda mustaqillikga erishganimizdan keyin Jizzax viloyatining davlat boshqaruvida amalga oshirilgan islohatlar, ishlab chiqarish sohasidagi zavod fabrikalar, qurilish sohasidagi amalga oshirilgan ishlar yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Maxsus industriyal zona, profilaktika inspektori, Toshtepa tekstil, Dong Nam industrial Co. LTD, Jizzax kenteks, Roison Home White Goods, Roison electronics, Jizzax Grand Tekstil.

Mustaqilligimizni qo'lga kiritilishi xalqimiz uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy voqea bo'ldi. Shu sababli yurtimizda shahar va qishloqlarimizning qiyofasi tubdan o'zgardir, ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Mustaqillik yillarida Jizzax viloyati uning tasarrufidagi Jizzax shahrida mahalliy davlat hokimiyati isloh qilindi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari Kompartiyaning Jizzax viloyat va shahar qo'mitalari hukmronligidan xalos qilindi. Jizzax viloyati va Jizzax shahrida ma'muriy-boshqaruv sohasidagi islohatlar O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi, O'zbekiston Respublikasining Mahalliy hokimiyat idoralari qayta tashkil etish to'grisida"gi (1992 yil 4 yanvar), "Mahalliy davlat hokimiyati to'grisidagi (1993yil 2sentyabr), "Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashlariga saylovlar to'grisida"gi (1999 yil 5 may) qonunlari asosida amalga oshirildi. Jizzax viloyati hamda Jizzax shahrida mahalliy ijro hokimiyati organi sifatida hokimiyat va vakolat muddati 5 yil etib belgilangan hokim lavozimi ta'sis etildi. 1994 yil dekabr oyida Jizzax viloyati, uning tasarrufidagi shahar va tumanlarda, jumladan, Jizzax shahrida Xalq deputatlari viloyat, shahar va tuman Kengashlariga ko'ppartiyaviylik, muqobillik asosida saylovlar bo'lib o'tdi va 5yil muddatga deputatlar saylandi. Natijada Xalq deputatlari Jizzax shahar Kengashi tuzildi va mazkur Kengash Jizzax shahrida davlat hokimiyatining vakillik organi sifatida faoliyat boshladi. Shu tariqa, Jizzax shahar hokimi faqat ijro hokimiyati organlarigagina emas, shuningdek, shaharning vakillik organi-Xalq deputatlari Jizzax shahar Kengashiga ham rahbarlik qilmoqda. Jizzax shahrida sud-huquq tizimini yangilash va takomillashtirishga katta e'tabor qaratildi. Bu tizimda kechayotgan tub islohatlar natijasida huquq-tartibot idoralari, xususan, prokuratura, sud, ichki ishlar organlari fuqarolarni jazolovchi organ emas, balki ularning huquq va manfaatlarini himoyalovchi, tarbiyalovchi va jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarni oldini oluvchi organga aylandi. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi va "Sudlar to'grisida"gi qonunga asosan Jizzax viloyati va Jizzax shahrida ixtisoslashgan sud tizmi tashkil etildi. Jinoyat ishlari, xo'jalik ishlari, fuqrolik ishlari bo'yicha alohida sud organlari tuzildi. Jizzax viloyatida Jinoyi ishlar bo'yicha, Xo'jalik ishlari bo'yicha, viloyat sudlari tashkil etildi. Shuningdek, Jinoyat ishlar bo'yicha, Xo'jalik ishlari bo'yicha, Fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax shahar sudlari tashkil etildi. Mazkur sudlar tomonidan qonuniylik, barchaning qonun oldida tengligi, aybsizlik prezumpsiyasi, oshkorlik, tortishuv va himoyalash huquqi kabi tamoyillarni ta'minlash yo'lida faoliyat ko'rsatilmoqda. Mamlakatimizda barpo etilayotgan fuqorolik jamiyatida qonun ustuvorligini ta'minlash, jamiyatning har bir a'zosi ongiga qonunlarga ogishmay amal qilish lozimligini singdirish, adolat tamoyiliga mos qonunlarda aks etgan huquqiy me'yorlarni turmush tarzimiz, axloq-odobimizning mazmun-mohiyatiga aylantirish, el-yurt osoyishtaligini saqlashda prokuratura organlarinig o'rni nihoyatda kattadir. Jizzax viloyat prokuraturasi organlari huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar bilan hamkorlikda qonun ustuvorligini ta'minlash borasida muayan ishlarni amalga oshirmoqda. Mustaqillik yillarida ichki ishlar xizmati yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni saqlash, barqarorlikni mustahkamlashda alohida ahamiyatga molik ekanligi yurtboshimiz tomonidan ko'p marotaba ta'kidlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar tizimining

faoliyatini takomillashtirishga oid qator qarorlari qabul qilindi. Jumladan, 2001 yil 6 iyundagi “Jinoyatchilikka qarshi kurashda Ichki ishlar vazirligi profilaktika xizmati rolini kuchaytirish to’g’risida”gi qaror asosida Jizzax shahar mahallalarida profilaktika inspektorlari tashkil etilishi joylarda tinchlik va osoyishtalikni saqlash, barqarorlikni mustahkamlashda aholi bilan hamkorlikni ta’minlashda muhim rol o’ynamoqda. 2013 yil 18 mart kuni O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jizzax” maxsus industriyal zonasini barpo etish to’g’risida Farmoni e’lon qilindi. Ha, zamon ilgarilamoqda, davr o’zgarmoqda. Shunday paytda yuqori qiymatga ega bo’lgan raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlaydigan zamonaviy, yuksak texnologiyali ishlab chiqarishni tashkil etish uchun xorijiy hamda mahalliy investisiyani jalb etishni shakllantirmasdan va ulardan samarali foydalanmasdan turib yangi ish joylarini yaratish, aholining real daromadlarini oshirib bo’lmaydi. Bu istiqbolni o’ylab tuzilgan rejadir. “Jizzax” maxsus industrial zonasini barpo etish ayni ko’ngildagi ish bo’ldi. Negaki, maxsus industrial zonaga kiruvchi mintaqalarning ishlab chiqarish va resurs salohiyatidan unumli, samarali foydalanilsa boshqa sohalar, xususan, qishloq xo’jaligi ham barqaror rivojlanadi, mahsulotni qayta ishlab chiqarish yuksak darajaga ko’tariladi. 2013-yilda “Jizzax Toshtepa tekstil” mas’uliyati cheklangan jamiyati negizida tirikotaj mahsulotlarni ishlab chiqarishga mo’ljallangan yangi korxonada bir yilda 1 million 200 mingdona tirikotaj mahsulotlarini tayyorlash imkoniyati bor. Bu paxtakorlarimiz yetishtirayotgan “oq oltin” ni o’zimizda qayta ishlab, tayyor mahsulot holda eksport qilish imkoniyati yanada ortadi, degani.” Aloqa bank” ning Jizzax filiali ajratgan 5,5 milliard so’mlik krediti va yengil sanoat korxonasining 1 milliard so’m sarmoyasi hisobidan Janubiy Koreyaning “Dong Nam industrial Co. LTD” korxonasi bilan o’zaro shartnoma imzolandi. Jizzax shahrining Bosh rejasini arxitektura jihatidan mukammal va markaziy shaharlarga xos zamonaviy ko’rinishga keltirish borasidagi tadbirlar boshlanib ketganiga barchangiz guvoh bo’lib turibsiz. Tarixga nazar solsak Afina davlatida o’gil bolalar 14 yoshdan gimnastika bilan shugurlangan, ayni paytda ularga kurash, nayza va disk uloqtirish, uzunlikka va balandlikka sakrash hamda yugurish ham o’rgatilgan. O’spirinlar shuningdek qo’l yangi harbiy ishlar va otga minib yurishni o’rganishgan. Shu o’rinda Mustaqillik yillarida respublikamizda sportni rivojlantirishga alohida e’tabor qaratildi. Xususan, Jizzax shahrida 10 ming kishilik zamonaviy sport-soglomlashtirish majmuasi barpo etildi. Ko’p qavatli uy-joylar va savdo majmualarini barpo etish, kommunikasiya tarmoqlarini takomillashtirish, 12ta yangi, 7ta mavjud istirohat bog’larida rekonstruksiya hamda yangidan bunyod etish ishlari olib borilayotgan bo’lsa, xuddi shunday ishlar Zomin tuman markazida davom ettirilib, Paxtokor, Do’stlik, Mirzacho’l va Gallaorol tumanlari markazlarini zamonaviy shahar tipida qayta qurishning tashkiliy tadbirlari boshlab yuborildi. Shu nuqtai nazardan, yildan yilga ta’lim va sogliqni saqlash, sport va soglomlashtirish, ijtimoiy muhofaza va bandlik masalalari, ayniqsa, barcha sohalar taraqqiyoti bilan chambarchas bogliq bo’lgan soglom va barkamol avlodni voyaga etgazish tadbirlari kengayib, takomillashib bormoqda. Bu borada birgina 2013 yil misoli bilan aytsak, 6ta sogliqni saqlash, 11ta umumta’lim, 6ta akademik lisey va kasb-hunar, 4 ta musiqa va san’at maktablarida 9 ta sport inshootlari qurilishi, rekonstruksiya yoki kapital ta’mir ishlari to’liq yakunlandi. Bundan tashqari, 41ta aholi punkti va 22 ta namunaviy uy-joy massivlariga ichimlik suvi etkazildi. Eng muhimi, muhtaram Yurtboshimizning ko’rsatmalari bilan viloyatimizda etishtiriladigan paxta ashyosining asosiy qismini o’zimizda qayta ishlashni yo’lga qo’yish borasidagi tadbirlar xalqimiz turmushida katta ahamiyatga ega. Mazkur yo’nalishda “Jizzax plasteks” va “Jizzax kenteks” korxonalarining ishga tushirilishi natijada yiliga 20 ming tonnadan ziyod paxta tolasini qayta ishlash yo’lga qo’yildi, e’tiborli tomoni, 1000 ga yaqin yangi ish o’rinlari yaratildi va 2013 yil yakuni bilan paxta tolasini qayta ishlash ko’rsatkichimiz 8,5 foizdan 23 foizga ko’tarildi. 3 Respublikamiz rahbarining 2013 yil 18 martdagi “Jizzax” maxsus industrial zonasini tashkil etish to’g’risida”gi Farmoni vohaning sanoat salohiyatini oshirishning yangi bosqichini boshlab berdi. Mazkur huquqiy hujjat to’gridan-to’g’ri investisiyalarni jalb etgan holda raqobatbardosh va eksportga yo’naltirilgan yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish borasida barcha qulayliklar yaratilishi uchun omil bo’ldi. Jumladan, 2013 yilda maxsus industrial zonada

ishlab chiqarish infratuzilmasi shakllantirildi. Respublikamiz Konstitusiyasining 23 yilligi nishonlanayotgan ayni kunlarda “Jizzax” maxsus industrial zonasidagi korxonalar soni yana bittaga oshdi. Faoliyat boshlagan “Roison Home White Goods” O`zbekiston-Italiya qo`shma korxonasi yiliga 100 ming dona muzlatgich, 50 ming dona kondisioner, 50 ming dona kir yuvish mashinasi, 100 ming dona gaz plitasi, 100 ming dona “LED” televizorlari, 50 ming dona changyutgich, 200 ming dona mikroto`lqinli pech ishlab chiqarish quvvatiga ega. Yangi korxonalar tashkil etilishi uchun “Roison electronics” mas`uliyati cheklangan jamiyati qo`shma korxonasi 13,6 million AQSH dollari, “Roison Home White Goods” qo`shma korxonasi va Buyuk Britaniyaning “Fortalia consult LLP” korxonasining 7,9 million AQSH dollari hamda O`zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat “ Milliybank”ining 5,1 million AQSH dollari miqdoridagi mablaglari sarflandi. Ayni vaqtda korxonaning birinchi bosqichi foydalanishga topshirilgan bo`lib, 200 nafar yosh mutaxassislar ish o`rniga ega bo`ldilar. 2016 yilda korxonaning ishlab chiqarish imkoniyatlari kengaytiriladi va ish o`rinlari soni 140 taga ortadi. Viloyatimiz sanoat salohiyatini oshirish bo`yicha 2013-2016 yillarga mo`ljallagan manzilli dastur ishlab chiqildi. Shunga ko`ra 2016 yilga qadar umumiy qiymati 1,4 trillion so`mlik 802 ta, shu jumladan, engil sanoat sohasida qiymati 503 milliard so`mlik 231 ta loyihani amalga oshirish tadbirlari belgilangan. Bugungi kungacha mazkur dastur doirasida qiymati 515 milliard so`mlik 444 ta loyiha amalga oshirildi. Mazkur loyihalarning 107 tasi engil sanoat korxonalaridir. Yillik quvvati 2,5 million juft paypoq mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. “Jizzax Grand Tekstil” mas`uliyati cheklangan jamiyatini ishga tushirish uchun korxonalar rahbariyati tomonidan 400 ming AQSH dollari miqdoridagi o`z mablagi va “Asakabank” tomonidan ajratilgan 868 550 AQSH dollari miqdoridagi kredit mablagi sarflandi. Yana shuni ta`kidlash joizki, loyiha qiymati 1 million 268 ming 550 AQSH dollari bo`lgan mazkur korxonaning Xitoyda ishlab chiqarilgan 402 ta zamonaviy uskuna bilan ta`minlanganligi kelajakda korxonalar mahsulotlari nafaqat ichki iste`mol bozorini to`ldirishda, balki viloyatimizning eksport imkoniyatlarini kengaytirishda muhim o`rin tutadi. Xulosa qilib aytadigan bo`lsak Mustaqillikka erishganimizdan so`ng Respublikamizda barcha viloyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti tubdan o`zgardi shu jumladan Jizzax viloyatining ham kun sayn chiroy ochib borayotgani kishini quvontiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хайитбой Хайдаров, Камариддин Усмонов: Жиззах тарихи Тошкент-2009. 203- бет.
2. Jizzax ovozi: 2013 yil 29 mart №13
3. Jizzax haqiqati: 2014 yil 19-mart №25-26
4. Jizzax haqiqati: 2015 yil 9-dekabr №99 (5619)